

ми. Примірниками Нового Завіту з коментарями 1717 р. користувалися у навчальних закладах, у сільських церквах, навіть за межами України, в Росії, у бібліотеці Московської духовної семінарії, у Троїцькій церкві с. Помялова Петербурзької губернії і навіть на Афоні.

Кононович, опрацювавши значну кількість богословських джерел, зумів створити стислі і образні пояснення: "...о семь мы поискахомъ въ Книгахъ церковныхъ оучителей и Богодухновенныхъ святаго писанія изъяснителѣй ...сіе аки пчелы сотъ медовый от благовонныхъ цветовъ собравшѣ въ кратце, zde во изъясненіе"¹. В окремих випадках він наводить декілька тлумачень різних авторів. Коментувати Новий Завіт – це відповідальний і сміливий крок. Хоча Кононович і зазначав, що "Понеже и сам Христосъ Спаситель нашъ не возобраняетъ к пользе душевной испитовати Божественная писанія сіесть разумомъ словесъ Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати"², проте з огляду на наступ імперського Синоду на український друк, московських ортодоксів, сів, які не допускали тлумачення Святого Письма сучасниками, таке видання свідчило про продовження традицій незалежного друкування в Чернігові. Наступне видання Нового Завіту в Чернігові 1748 р. наслідувало київське видання 1727 р., але без всяких коментарів. Видання Нового Завіту з коментарями було вже неможливим, оскільки запровадилася строга цензура, зв'язання з російськими друкарами, щоб не було різниці у виданнях.

Перше видання Германом Кононовичем Нового Завіту з коментарями в Чернігові було визначною подією. Аналогічних видань ні в київській друкарні, ні московській в цей час ще не було. Цей факт свідчить про неабиякий інтелектуальний потенціал чернігівського культурно-освітнього осередку.

Завершуючи розповідь про Германа Кононовича, зазначимо, що він належав до плеяди сподвижників Іоанна Максимовича, діяльність якого припала на нелегкі часи після Полтавської катастрофи та посилення натиску імперської влади на незалежний друк в Україні, його діяльність була останньою спробою продовжити традиції незалежного друкування "Чернігівських Афінів".

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЕОРЕЛЬЄФУ У МІСЦІ РОЗТАШУВАННЯ ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЧЕРНІГОВІ

Під час вибору місця для будівництва монументальних споруд в усі часи неабияку увагу приділяли інженерно-геологічним умовам місцевості, а також іншим умовам природного середовища, здатним вплинути як на процес створення, так і на подальше існування споруди. На жаль, дослідження цього аспекту у вивченні пам'яток чернігівського давньоруського зодчества не набуло значного розвитку. Відповідні розшуки або не проводили взагалі або наслідували суто практичні цілі, пов'язані із здійсненням реставрації та благоустроєм прилеглої до пам'яток території. Їх відображали лише у реставраційних звітах та не висвітлювали у науковій літературі, тому і були відомі тільки дуже вузькому колу фахівців-практиків.

З огляду на це великий інтерес становить знайомство з матеріалами здійснених наприкінці ХХ ст. інженерно-геологічних досліджень у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові.

Давньоруську Іллінську церкву збудовано поза межами стародавнього Чернігова, на південний захід від міських укріплень, в ур. Болдина гора. Церкву спорудили на площадці в гирлі давньої балки (сучасна глибина – близько 20 м, ширина по тальвегу – 10-30 м), на її південному схилі, перед входом у комплекс Антонієвих печер XI–XVIII ст.

Першу згадку про Іллінську церкву фіксуємо в праці Дмитрія Ростовського (Туптала) "Руно орошеное, Пречистая и преблагославенная Дева Мария". У п'ятому її виданні (Чернігів, 1697) було вміщено спеціальний розділ історичного змісту – "Сказание о пещерах преподобного отца нашего Антония", що слугував передумовою до розповіді про чудеса Іллінської Бо-

¹ Новий Завіт... – Арк. 1.

² Там само. – Арк. 2.

гоматері¹. Там йшлося про те, що “Церков святого славного Пророка Іллі... змурованная Благочестивым Князем Чернѣговским Святославом Ярославичом року Божого от створення свѣта 6577... (1069 р. від Р. Хр. – О. Ч.)”². Ця розповідь є джерелом літературної традиції, за якою Іллінську церкву спорудив князь Святослав Ярославич водночас із заснуванням Антонієм Печерським монастиря на Болдиних горах³. Ця традиція зумовила подальший підхід до датування пам’ятки. Однак єдності у цьому питанні серед фахівців немає. Різні автори відносять будівництво Іллінської церкви до 70–80-х рр. XI ст. (М. В. Холостенко)⁴; 90-х рр. XI ст. (О. М. Іоаннісян)⁵, 1130 р. (Ю. С. Асєєв)⁶ чи до межі XII–XIII ст. (Г. Н. Логвин)⁷.

Мистецтвознавцям та історикам культури Іллінська церква в Чернігові відома насамперед як єдиний однонавовий давньоруський храм, що зберіг свої склепіння. Пам’ятку і сьогодні ще недостатньо досліджено, хоча привертає увагу науковців з XIX ст. У XX ст. до її вивчення зверталися Ю. С. Асєєв і Г. Н. Логвин⁸, М. В. Холостенко та М. М. Говденко (у рамках робіт, пов’язаних з реставрацією і музеєфікацією церкви)⁹. У 1996–1999 рр. натурні дослідження церкви проводив І. М. Ігнатенко¹⁰, а у 2015–2016 рр. автор цієї статті, спільно з Т. Г. Новик та К. М. Міхеєнко¹¹.

Сучасний вигляд Іллінської церкви, за висловом Д. В. Айналлова, “является плодом весьма запутанных реставраций” XVII в.¹² Втім, її давнє ядро добре збереглося під барочними надбудовами. Встановлено, що у первинному стані церква являла собою одноапсидний однобанний безстовпний храм з нартексом, з пониженими відносно основного об’єму апсидою і прямокутним притвором, прибудованим із заходу.

¹ Коваленко О. “Руно орошенное” Дмитра Туптала як джерело з історії Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Тези наук. читань. – Чернігів, 1999. – С. 14-15.

² Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського, Інв. № Ал-1941. “Руно орошенное, Пречистая и преблагославенная Дева Мария” (Чернигов, 1697), арк. Азв.

³ Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малороссии, из частей кое й оно наместничество составлено. – К., 1851. – С. 296; Березков М. Н. Михаила Егоровича Маркова разные сочинения к пояснению истории Чернигова // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. – М., 1911. – Т. 2. – С. 292; Маркевич М. Историческое и статистическое описание Чернигова. – Чернигов, 1852. – С. 13-14; Юбилейный сборник в память 900-летия епископской кафедры в Чернигове. – Чернигов, 1893. – С. 109-111; Васютинский Ф. Чернигов и его святые храмы. Чудотворные иконы и местночтимые святыни. – Чернигов, 1911. – С. 35-36.

⁴ Холостенко Н. В. Ильинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 годов // Древне-русское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. – С. 97-98.

⁵ Иоаннісян О. О происхождении черниговской школы зодчества // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1000-літтю літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 169-177.

⁶ Асєєв Ю. С. Стилистические особенности черниговского зодчества XII–XIII вв. // Чернигов и его округа в XI–XIII вв. – К., 1988. – С. 136.

⁷ Асєєв Ю. С., Логвин Г. Н. Архитектура Іллінської церкви в Чернігові // Питання історії, архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959. – С. 39-41.

⁸ Там само.

⁹ Холостенко Н. В. Ильинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 годов. – С. 88-103; Говденко М. Деякі пам’ятки Древньої Русі. За матеріалами досліджень // Вісник УкрНДПроектреставрація. – К., 2003. – Число 1. – С. 5-35; Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація // З історії Української реставрації. Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К., 1996. – С. 263-268; Говденко М. Практика исследований и реставрации некоторых памятников архитектуры г. Чернигова // Тезисы Черниговской областной научно-исследовательской конференции, посвященной 20-летию Черниговского архитектурно-исторического заповедника. – Чернигов, 1987. – С. 10-12; Говденко М. М., Маркиз В. И. Древний архитектурный комплекс в Чернигове // Строительство и архитектура. – 1987. – № 7. – С. 26-27.

¹⁰ Ігнатенко І. Василенко В. Нові дослідження Іллінської церкви в Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Тези наукових читань. – Чернігів 1999. – С. 22-24.

¹¹ Черненко О. С., Новик Т. Г., Міхеєнко К. М. Архітектурно-археологічні дослідження Іллінської церкви в Чернігові 2015 р. // Могилянські читання 2015. Збірник наукових праць. – К., 2016. – С. 193-196; іх же. Архітектурно-археологічні дослідження Іллінської церкви в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2015 р. – К., 2016. – С. 228-230; Черненко Е. Е. К вопросу об однефных храмах Древней Руси (по материалам исследований Ильинской церкви в Чернигове) // Белорусское Подвинье: опыт, метод и выводы полевых и междисциплинарных исследований. Сб. науч. докл. III Междунар. науч. конф. – Новополоцк ПДУ, 2016б. – С. 80-88.

¹² Речь, произнесенная профессором Д. В. Айналловым в заседании комитета по устройству XIV Археологического съезда в Чернигове, 10 августа 1906 г. // Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908. – С. 172.

Головні етапи перебудови храму в XVII–XVIII ст. можна визначити більш-менш впевнено, хоча детально їхній зміст та час досі не встановлено. Узагальнюючи наявні відомості, А. К. Адруг відзначає, що приблизно в середині XVII ст. (ремонт Зосими Тишкевича?) надбудували апсиду, стіни підвищили до рівня закомар, над апсидою спорудили малу баню. Окрім цього, улаштували додаткові вікна, тому простір храму став набагато краще освітленим, ніж колись. У XVIII ст. давній притвор розібрали, до західного фасаду по всій його висоті прибудували гранчасту прибудову¹. Врешті, Іллінська церква стала трибанною, з багатозаламними куполами та набула рис, характерних для українського бароко (іл. 1-3).

Реставраційні роботи, спрямовані на музеєфікацію пам'ятки, розпочали М. В. Холостенко та М. М. Говденко 1958 р. і тривали, з незначними перервами, до 1982 р. Реставраційна концепція полягала в збереженні пам'ятки у формах, які склались у XVIII ст., з розкриттям та реставрацією первинних архітектурних елементів, аргументованих даними дослідження натури та залученням аналогій.

На момент здійснення реставраційних робіт нерівномірне просідання фундаментів церкви викликало замокання ґрунтів основи, що призвело до деформативних явищ – пізня прибудова поступово завалювалась у західному напрямку. Цей процес було стабілізовано під час протиаварійних робіт 80-х рр., здійснених під керівництвом М. М. Говденко². Як з'ясувалось з'ясувалось у процесі досліджень, згадані деформативні явища спричинили специфічні інженерно-геологічні умови тієї ділянки, де розташований храм (на схилі в усті балки, дном якої проходить головний водотік), та зміни давнього рельєфу навколо церкви внаслідок дії різноманітних факторів антропогенного характеру. Безперечно, що вивчення цих змін необхідні не лише для розробки відповідних пам'яткоохоронних заходів, але і для визначення специфіки архітекtonіки та архітектури давнього храму і дослідження його історії.

У геоморфологічному відношенні на прилеглий до пам'ятки території можна виділити моренно-зандрову рівнину (плато), другу та першу надпоймену тераси та заплаву р. Десна. Висота плато на згаданій ділянці сягає 23–25 м над рівнем пойми. Сучасний уклон схилів коливається від кількох градусів у верхній частині до 30⁰–40⁰ у нижній³.

Вивчення інженерно-геологічних умов (рельєфу, вологості, механічного складу ґрунтів тощо) у місці розташування Іллінської церкви здійснювали у 1972–1974 рр. Державний інститут інженерно-технічних досліджень (УкрДІНТІЗ)⁴ та 1990 р. ВТК при госпрозрахунковому інформаційному центрі НДІ Вугільної промисловості СРСР Донецького НДІ “Вугільний інститут” (ДОНВДІ)⁵. Слід відзначити, що додаткові роботи, здійснені у 1974 р. УкрДІНТІЗ, включали ручне буріння та закладку трьох геологічних шурфів (кожен площею 2,5 м², завглибшки понад 4–8,5 м) в інтер'єрі храму. Вони дозволили отримати дуже важливі дані для визначення палеорельєфу та характеру його змін⁶. Ці показники знайшли відображення у звітній документації, що сьогодні зберігається в архіві Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”. На їхній підставі можна зробити кілька цікавих висновків.

Підсумовуючи результати буріння, встановлено, що східна частина Іллінської церкви (іл. 2: 1) стоїть на відкладинах другої надпойменої тераси р. Десна, перекритих в межах споруди насипними ґрунтами (культурний шар: гумусовий супісок, насичений будівельним сміттям, уламками кераміки, металевим ломом тощо) потужністю 0,7 м. Площадка, на якій збудовано храм, має ознаки терасування у давнину.

¹ Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів, 2008. – С. 109–113.

² Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація.

³ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Матеріали інженерно-геологічних изысканий на території пам'ятника архітектури XI–XVIII вв. “Антониевы пещеры” [Рукопис]. УкрГІІНТІЗ, Черниговский. – Чернигов, 1974. – С. 9.

⁴ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. Проект усиления западной пристройки [Рукопис]. УкрГІІНТІЗ. – К., 1976.

⁵ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о научно-исследовательской работе “Разработать технологию ликвидации аварийного состояния памятников архитектуры XI–XVIII века в Антониевых пещер и Ильинской церкви в Чернигове”. [Рукопис]. Донецкий научно-исследовательский угольный институт. – Донецк, 1990.

⁶ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о дополнительных инженерно-геологических изысканиях на площадке Ильинской церкви в г. Чернигове. УкрГІІНТІЗ. – К., 1974.

Іл. 1. Іллінська церква у Чернігові. Фото 2017 р.

Іл. 3. Іллінська церква. Вигляд з півночі (за: М. М. Говденко).

Іл. 2. Комплекс Іллінської церкви та Антонієвих печер (за: М. В. Холостенком):
1 – давній об'єм; 2 – прибудова XVIII ст.;
3 – печерний храм Преподобного Антонія Печерського XVII – початку XVIII ст.
А – перехід з церкви до комплексу печер; Б – вхід до печер через тамбур.

Західна частина церкви (іл. 2: 2) розташована на нашаруваннях першої надпойменої тераси, перекритих насипом насиченого будівельними рештками ґрунту, загальною потужністю 2,85–3,0 м. Цей штучний насип нівелює уступ між площадкою, де стоїть церква, та першою надзапlavною терасою. Насип стратифіковано, за матеріалами звітів, на сучасний (після ремонтів XVII ст.?), супіщаний та давніший, суглинковий шари. В характеристиці заповнення

останнього у звіті відзначено не лише уламки цегли, але й рештки дерева¹. Оскільки найдавніші відкладини культурного шару поблизу Іллінської церкви належать до давньоруської доби (XI ст.), є всі підстави співвіднести з цією добою і початок формування згаданого насипу.

Ґрунти основи церкви у її східній частині (об'єм давньоруського часу) представлено щільним моренним жовтуватом та червонуватим бурим суглинком з включенням гальки та піску²; у західній частині (прибудова XVIII ст.) – вже згаданим насипом з культурними рештками. Глибина закладки фундаментів основного (давнього) об'єму сягає 1 м, а пізньої західної прибудови – 2,5 м. Її встановлено на насипних ґрунтах.

Враховуючи горизонт залягання суглинкових шарів на прилеглий до пам'ятки території, можна припустити, що давніший суглинковий шар насипу під західною прибудовою утворився за рахунок ґрунту, вивільненого під час риття печер. Це досить вірогідно, оскільки Антонієві печери проходять не лише в моренних супісках, але і в суглинках³. Втім, це не єдине пояснення.

Масив суглинкових відкладів зафіксовано безпосередньо за апсидою Іллінської церкви, а також на схід та на північ від неї⁴. Тож походження давнього насипного шару під західною частиною церкви може бути пов'язано з викидом ґрунту під час терасування схилу перед будівництвом храму. Менш вірогідним здається обвал краю площадки перед церквою, який стався у давнину. Втім, припускають і таку можливість.

Загалом є підстави, аби зробити такі висновки:

1. Площадка на схилі балки, де збудовано Іллінську церкву, має ознаки штучного походження. Ймовірно, її утворено внаслідок терасування схилу перед початком будівництва або ж тоді принаймні було цілеспрямовано розширено.

2. У давнину край площадки, напевно, був безпосередньо перед входом до притвору церкви.

3. На час спорудження гранчастої прибудови у XVIII ст. площадку на схилі тераси розширили у західному напрямку за рахунок підсипок ґрунту.

4. Формування насипу під західним об'ємом храму відбувалось у два етапи, перший, судячи з усього, відповідає давньоруському часу.

5. На початок засвоєння згаданої ділянки в XI ст. ширина балки в її усті була значно більшою, схил був стрімкішим.

Безсумнівно, що вибір для будівництва храму ділянки з досить складними інженерно-геологічними умовами, на стрімкому схилі, терасування якого потребувало додаткових затрат, зумовлювали особливі причини. Подібна ситуація в історії давньоруської архітектури, наскільки відомо, є безпрецедентною. Можна припустити, що вона пов'язана з існуванням на Болдиних горах печерного комплексу, вшанування якого на час заснування храму вже було традиційним.

У цьому зв'язку окремим питанням є вплив особливих умов будівництва на архітектуру Іллінської церкви. Втім, ця тема потребує детального розгляду та виходить за межі даної публікації. У будь-якому разі, конструктивні рішення давніх зодчих були вдалими, оскільки запас міцності споруди забезпечив її існування протягом майже тисячоріччя. Деформаційні явища, що мали місце в новітній час, були наслідком недостатньо продуманої перебудови храму в XVII–XVIII ст.

Слід також наголосити, що причиною цих явищ, які і сьогодні можуть загрожувати збереженню пам'ятки, є розвиток зсувних процесів та приповерхневий водотік на насипних ґрунтах під її західною прибудовою⁵. З огляду на це, необхідне особливо обережне ставлення до можливих реконструкцій та благоустрою на прилеглих до церкви ділянках.

¹НАІЗ “Чернігів стародавній”. Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. Проект усиления западной пристройки. – С. 1-2.

²Там само. – С. 1.

³Там само. – С. 5-6.

⁴НАІЗ “Чернігів стародавній”. Материалы инженерно-геологических изысканий на территории памятника архитектуры XI–XVIII вв. “Антониевы пещеры”; Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. – С. 5-6.

⁵НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о научно-исследовательской работе “Разработать технологию ликвидации аварийного состояния памятников архитектуры XI–XVIII веков Антониевых пещер и Ильинской церкви в Чернигове”. – С. 6.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвєщати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017